

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 330.3:330.43:338.5:332.8

ЛЕБЕДА Т. Б.

Динаміка цін на житлово-комунальні послуги для населення як інфляційний чинник в Україні

Предмет дослідження – правові аспекти та динаміка цін на житлово-комунальні послуги (ЖКП) та енергоносії для населення в Україні в умовах війни; аналіз впливу зміни цін на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії та природного газу населенню на споживчу інфляцію в Україні.

Метою написання **статті** є авторські дослідження з проблеми впливу зміни цін на ЖКП та енергоносії для населення на динаміку споживчої інфляції в Україні.

Методологія дослідження – положення економічної теорії і теорії системного аналізу, економіко-математичні і статистичні методи.

Результати роботи – досліджено особливості правового регулювання цін на житлово-комунальні послуги та енергоносії для населення в умовах війни; здійснено кількісну оцінку їх впливу на динаміку споживчої інфляції в Україні.

Висновки. Проведений аналіз підтверджує необхідність збільшення цін на ЖКП та енергоносії для відновлення пошкоджених/знищених комунальних мереж і технологічного обладнання з метою відновлення повноцінного доступу споживачів до відповідних послуг. У воєнні й особливо повоєнні роки (коли будуть зняті обмеження на підвищення цін на природний газ, гарячу воду, тепло) це може стати суттєвим інфляційним чинником, а отже, для виробітки оптимальних рішень цінової політики важливо враховувати макроекономічні та соціальні наслідки такого підвищення.

За допомогою економіко-математичних методів оцінено кількісний вплив зростання житлово-комунальних тарифів на рівень споживчої інфляції – за умовними (теоретичними) сценаріями та реальними очікуваннями щодо їх зростання у найближчій перспективі.

Ключові слова: житлово-комунальні послуги, споживчі ціни, економічна динаміка, економіко-математичні дослідження.

LEBEDA T. B.

Dynamics of prices for housing and communal services for the population as an inflationary factor in Ukraine

The subject of the study is the legal aspects and dynamics of prices for housing and communal

services and energy sources for the population in Ukraine during the war; analysis of the impact of changes in prices for housing and communal services and services for the supply of electricity and natural gas to the population on consumer inflation in Ukraine.

The purpose of writing the article is the author's research on the problem of the impact of changes in prices for housing and communal services and energy sources for the population on the dynamics of consumer inflation in Ukraine.

Research methodology – provisions of economic theory and the theory of system analysis, economic–mathematical and statistical methods.

The results of the work – the peculiarities of the legal regulation of prices for housing and communal services and energy carriers for the population in war conditions were investigated; a quantitative assessment of their influence on the dynamics of consumer inflation in Ukraine was carried out.

Conclusions. The conducted analysis confirms the need to increase prices for household appliances and energy for the restoration of damaged/destroyed utility networks and technological equipment in order to restore full consumer access to relevant services. In the war and especially post–war years (when restrictions on price increases for natural gas, hot water, and heat will be removed), this can become a significant inflationary factor, and therefore, in order to develop optimal price policy decisions, it is important to consider the macroeconomic and social consequences of such an increase.

With the help of economic–mathematical methods, the quantitative impact of the increase in housing and communal tariffs on the level of consumer inflation was estimated – based on conditional (theoretical) scenarios and real expectations regarding their growth in the near future.

Keywords: housing and communal services, consumer prices, economic dynamics, economic and mathematical research.

Постановка проблеми. Починаючи з 2015 р. в Україні спостерігалася досить нестабільна тенденція зміни цін/тарифів на житлово–комунальні послуги (ЖКП) та послуги з постачання електроенергії й природного газу домашнім господарствам (ДГ) (рис. 1), що обумовлюється, крім іншого, особливостями їх регулювання та змінами законодавства у цій сфері, у т.ч. у воєнні роки.

Виклад основного матеріалу. Різке зростання зазначених цін/тарифів у 2015–2016 рр. (порівняно з цінами інших товарів і послуг) було обумовлене законодавчими змінами, а саме встановленням на законодавчому рівні їх (цін/тарифів) обов'язкового поточного корегування відповідно до зміни цін на складові собівартості. Метою упровадження цієї законодавчої норми стала вимога забезпечення 100%–го відшкодування витрат на виробництво зазначених послуг та відходу від широко застосовуваної практики бюджетного покриття так званої різниці в тарифах (а практично вибіркового державного субсидування занижених тарифів певних виробників відповідних послуг). Відтак тарифи на житлово–комунальні послуги набували економічно–обґрунтованого характеру, унеможливаючи їх використання в політичних цілях. Оскільки ста-

ном на момент прийняття нового законодавчого порядку чинні тарифи на ЖКП були значно занижені, приведення їх до економічно обґрунтованого рівня викликало значний стрибок цін. Як результат, у сегменті «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» ІСЦ у 2015 р. склав 215,8% порівняно з попереднім роком (при цьому ІСЦ на природний газ у 2015 р. склав 453,2%). Внаслідок проведеного підвищення цін, на кінець 2016 р. практично усі тарифи на ЖКП енергоносії досягли 100%–го рівня відшкодування витрат на їх виробництво. Надалі динаміка житлово–комунальних тарифів стабілізується. (У 2016–2019 рр. темпи росту цін на зазначені послуги постійно знижувалися (з 35% у 2016 р. до 8% у 2019 р.), а у 2020 р. відбулося навіть зниження цін на –3%. Відновлення росту цін на 23,2% у 2021 р. відбулося «завдяки» підвищенню цін на електроенергію (на 34,1%) та природний газ (на 65,8%)).

На початку повномасштабної війни в Україні спостерігався найвищий рівень інфляції починаючи з 2016 р. – ІСЦ, у вимірі грудень до грудня попереднього року, у 2022 р. склав 122,7%. На формування рівня споживчої інфляції найбільше вплинув ріст цін на такі групи товарів і послуг, як «Транспорт» (+42,9%), «Продукти харчування та

Рисунок 1. Динаміка індексу споживчих цін у сфері «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива», рік до попереднього року, %

Джерело: Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного періоду попереднього року) // Державна служба статистики України. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscpp10_u.html [1].

безалкогольні напої» (+34,4%), «Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла» (+26,5%) (табл. 1). Зростання цін по групі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» за цей рік стало одним із найменших (+6,0%), що пояснюється провадженням політики певного «заморожування» цін на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії та природного газу для населен-

ня в умовах війни. У 2023–2024 рр. відбувається певна стабілізація споживчих цін по усіх групах товарів і послуг, крім житлово-комунальних – по останніх навпаки відбулося значне зростання.

З табл. 2 видно, що суттєве підвищення ІСЦ у сфері «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» у 2023 та 2024 рр. у визначальній мірі обумовлене підвищенням цін на електроенергію для населення – на 69,7% та 63,6% відповідно.

Таблиця 1. Динаміка ІСЦ в Україні в період широкомасштабної війни, до грудня попереднього року, %

Товари та послуги / Роки	12.2021	12.2022	12.2023	08.2024
Індекс споживчих цін	110,0	122,7	105,1	104,9
Продукти харчування та безалкогольні напої	112,7	134,4	104,0	102,7
Алкогільні напої, тютюнові вироби	109,4	122,7	109,6	106,2
Одяг і взуття	96,5	102,4	93,7	93,3
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива	109,8	106,0	112,8	118,1
Предмети домашнього вжитку, побут. техніка та поточне утримання житла		126,5	100,7	100,7
Охорона здоров'я	106,1	119,9	108,7	108,2
Транспорт	111,1	142,9	103,2	105,2
Зв'язок	107,4	113,4	101,5	104,4
Відпочинок і культура	105	115,9	98,9	99,4
Освіта	117	109,8	112,8	101,4
Ресторани та готелі	109	122,5	113	107,7

Джерело: Індекси споживчих цін на товари та послуги, до грудня попереднього року // Державна служба статистики України. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html [2].

Таблиця 2. Динаміка ІСЦ на житлово–комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії та природного газу, до грудня попереднього року, %

Товари та послуги / Роки	12.2022	12.2023	08.2024
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, у т.ч.:	106,0	112,8	118,1
– фактична плата за житло (оренда житла)	117,6	108,1	104,9
– утримання та ремонт житла	124,6	103,4	102,9
– водопостачання	112,0	100,8	100,0
– прибирання сміття	115,3	105,5	104,0
– каналізація	114,9	100,7	100,0
– послуги з управління багатоквартирними будинками	103,2	103,0	108,6
– електроенергія	100,0	169,7	163,6
– природний газ	99,7	100,0	100,0
– гаряча вода, опалення	100,2	100,0	100,0

Джерело: Індеси споживчих цін на товари та послуги, до грудня попереднього року // Державна служба статистики України. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html [2].

Нормативно–правове регулювання цін/тарифів на житлово–комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії і природного газу.

Згідно з законодавством України державне регулювання тарифів на житлово–комунальні послуги здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень.

Порядки формування тарифів на кожний вид житлово–комунальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово–комунальні послуги». (До Постанови додаються Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення). За цими порядками тарифи формуються за кожним суб'єктом господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат на виробництво житлово–комунальних послуг, прибутку та інвестиційної складової частини.

Ціни на електроенергію для населення наразі повністю регулюються урядом. (Ціни електроенергії для побутових споживачів частково обумовлюється кон'юнктурою ринку, а частково – регулюється).

Роздрібні ціни на природний газ, зокрема для побутових споживачів (населення), з 1 серпня 2020 р. встановлюються на підставі догово-

ру між постачальником та споживачем (тобто є договірними).

Особливості регулювання цін/тарифів у воєнний період.

З метою впорядкування функціонування ринку енергоносіїв та захисту споживачів відповідних послуг у воєнний період, 29.07.2022 р. було прийнято Закон України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (ред. від 30.06.2024 р.) [3]. Цим законом встановлюється мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання, а саме визначається, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на:

- послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
- послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Крім того, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів, якщо вони уклали договір з суб'єктом ринку природного газу, на якого відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов'язки, не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на

24 лютого 2022 року. (На практиці газопостачальна компанія «Нафтогаз» пропонує для домашніх господарств тарифний план «Фіксований», яким на 12 місяців наперед фіксується ціна 7,96 грн за 1 куб. м.)

Натомість, чинним законодавством України наразі не встановлено мораторій на зміну (підвищення) тарифів на централізоване водопостачання холодної води (ЦВП), централізоване водовідведення (ЦВВ), постачання електроенергії.

Отже, до кінця дії військового стану та шість місяців потому – відповідно до чинного законодавства України – не слід чекати підвищення тарифів на постачання теплової енергії й гарячої води, а також ціни на природний газ для населення.

Натомість тарифи на електроенергію, централізоване постачання холодної води та водовідведення, а також послуги з утримання житла й обслуговування прибудинкових територій скоріш за все будуть переглядатися досить часто, зокрема у воєнний час.

Електроенергія. З огляду на тяжкі втрати української енергетики та нагальну необхідність оперативного дороговартісного відновлення пошкоджених/зруйнованих внаслідок військових дій електричних мереж і обладнання, значну проблему для населення у воєнні, а також повоєнні роки становитиме суттєве зростання тарифів на електроенергію. (Це підтверджується зростанням тарифів на електроенергію для населення, що вже відбулося протягом 2022–2024 рр.).

Тарифи на електроенергію для населення в Україні регулюються державою і встановлюються НКРЕКП. Наразі для побутових споживачів діє

тариф, встановлений Постановою КМУ №632 від 31.05.2024 [5], на рівні 4,32 грн./кВт*год (нічний у разі встановлення двозонного лічильника становить 2,16 грн./кВт*год). Дія цього тарифу визначена до 30.04.2025 р. Велика ймовірність того, що по закінченні строку дії чинного тарифу він буде значно збільшений.

Водопостачання та водовідведення. В умовах війни внаслідок цілеспрямованих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури стан українських водогонів суттєво погіршився, що суттєво обмежило доступ населення до послуг ЦВП й ЦВВ та погіршило якість надаваних послуг: пошкодження зазнали водопровідні та каналізаційні мережі, приміщення водоочисних споруд, насосних станцій та адміністративних будівель, каналізаційні очисні споруди, автомобільна та спеціалізована техніка. Ситуація ускладнюється також за рахунок таких факторів:

- ще до початку повномасштабної війни близько 50% водопровідних мереж та 42% мереж водовідведення потребували заміни [6];

- внаслідок воєнної міграції населення та скорочення бізнесу суттєво зменшився обсяг реалізації послуг ЦВП та ЦВВ, при цьому собівартість обслуговування систем залишилася на довоєнному рівні;

- в умовах значного погіршення екологічних умов та скорочення виробничої діяльності вітчизняних виробників виникла необхідність у закупівлі великої кількості дорогих реагентів за кордоном;

- протягом воєнного періоду для ліцензіатів НКРЕКП застосовуються тарифи для населення на рівні 24.02.2022 [7]. (У 2023 р. НКРЕ скоригувала тарифи на послуги 34 водоканалів, унаслідок чого із 1 липня вони мали зрости в серед-

Довідка. За оцінкою аналітиків Київської школи економіки (здійсненою у рамках проекту «Росія заплатить») [4], станом на травень 2024 р. прямі збитки енергетичного сектору України сягнули понад \$16,1 млрд. При цьому найбільші збитки спричинило руйнування об'єктів генерації електричної енергії (\$8,5 млрд) та магистральних ліній передачі електроенергії (\$2,1 млрд).

Зведена оцінка прямих збитків, непрямих втрат та потреб відновлення електроенергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, станом на травень 2024 р.

Електроенергетичний сектор	Прямі збитки, \$ млн	Непрямі втрати, \$ млн	Потреби відновлення, \$ млн
Розподіл е/е	801	3617	930
Передача е/е	2100	246	2632
Електрогенерація, у т.ч.	8524	12745	29277
ТЕЦ	1433	1578	3525
ТЕС	3588	4804	18131
АЕС	843	6371	1330
ВДЕ	2661	992	5671
Усього	1142	18607	3389

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

ньому на 32%. Однак через суспільний розголос та критику ухвали регулятора Президентом і урядом НКРЕКП скасувала попереднє рішення [8]).

Неліцензіати НКРЕКП (водоканали малих населених пунктів) за погодженням з органами місцевого самоврядування могли підвищувати тарифи на ЦВП і ЦВВ для населення місцевих громад.

Виходячи з вищезазначеного, існують об'єктивні умови для підвищення тарифів на ЦВП та ЦВВ. Наслідками збереження існуючої ситуації стануть: обмеження/відсутність доступу до ЦВП та ЦВВ через неможливість відновлення пошкоджених/зруйнованих мереж та обладнання; зниження якості води та санітарно–епідеміологічної безпеки населення через нестачу реагентів; зростання аварійності через підвищення рівня зношеності систем; погіршення фінансового стану підприємств ЦВП та ЦВВ, накопичення заборгованості, зокрема за електроенергію, що у свою чергу позначиться на фінансовому стані енергетичних компаній; відтік кваліфікованих кадрів через низький рівень та невчасну виплату заробітної плати (додатково до мобілізації частини співробітників до ЗСУ).

Фахівцями у сфері ЦВП і ЦВВ зазначається, що для забезпечення більш–менш повноцінного функціонування водоканалів тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення мають бути підвищені вже у 2024 році на 50%.

Інші житлово–комунальні послуги. Скоріш за все продовжать зростати також комунальні ціни на утримання житла та обслуговування прибудинкових територій, зокрема через необхідність відновлення/ремонтів в умовах здорожчання матеріалів, комплектуючих, праці.

Вплив динаміки цін на житлово–комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії й природного газу на загальний індекс споживчих цін в Україні.

Проведений економетричний аналіз доводить наявність суттєвого позитивного (зі знаком «+») впливу фактора «Індекс споживчих цін у секторі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» на загальний індекс споживчих цін на товари та послуги в Україні (ІСЦ). Іншими словами, динаміка загального СРІ України у значній мірі залежить від зміни цін у секторі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива», що ілюструється графіками на рис. 2.

За даними ДССУ вага індексу цін сектору «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» цього сектору становить 8,671% у загальному індексі споживчих цін (згідно чинної вагової структури індексу споживчих цін ДССУ [10]). Динаміка цін у секторі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» визначається зміною споживчих цін на утримання житла,

Довідка: відповідно до чинного законодавства України повноваження зі встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні розділені між НКРЕКП та органами місцевого самоврядування.

НКРЕКП здійснює встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП, а саме у разі, якщо системи централізованого водопостачання та/або водовідведення суб'єктів господарювання розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території однієї або більше областей (включаючи місто Київ), сукупна чисельність населення яких становить більше ніж сто тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з централізованого водопостачання – більше ніж триста тисяч метрів кубічних на рік; з централізованого водовідведення – більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на рік.

Органи місцевого самоврядування (на пленарних засіданнях районної, обласної ради) встановлюють тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення підприємствам, які не підпадають під державне регулювання НКРЕКП

Довідка: за інформацією президента Асоціації «Укрводоканалекологія» Д.Новицького (03.04.2024) [9]:

– через повномасштабну російську агресію пошкоджено 583 об'єкти (відновлено 223) та 1 108 кілометрів водопровідно–каналізаційних мереж (відновлено 277 кілометрів). Наразі тільки 64% споживачів мають постійний доступ до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

– водопровідно–каналізаційна галузь України зазнала збитків на 11 млрд дол., при цьому чинні тарифи покривають лише 43% потреб водоканалів;

– зношеність основних фондів, залежно від регіону, варіюється від 33% до 70%. Через руйнування критичної інфраструктури, гідравлічні удари, спричинені вимкненням електроенергії, рівень аварійності мереж у деяких містах зріс до 80%. За оцінками міжнародних експертів, у 2024 році 8 млн людей матимуть обмежений доступ до централізованого водопостачання та водовідведення;

– обсяги виробництва в середньому по галузі скоротилися на 30% у 2022 році та на 15% – у 2023–му. Як наслідок, операційні збитки водоканалів перевищили 12 млрд грн.

Рисунок 2. Порівняння динаміки індексу споживчих цін в Україні (ІСЦ) з індексом споживчих цін у сфері «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» (ІСЦ_ЖКП)

Джерело: Індекси споживчих цін на товари та послуги (до відповідного періоду попереднього року) // Державна служба статистики України. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscpp10_u.html [1].

постачання холодної й гарячої води, водовідведення, постачання електроенергії та природного газу, постачання теплової енергії – найбільшу вагу складають ціни на природний газ (2,652% у загальному ІСЦ), електроенергію (1,672%), опалення (1,49%).

Отже, зростання цін/тарифів на ЖКП та послуги з постачання електроенергії й природного газу – що диктується нагальними потребами відновлення/модернізації/розвитку комунальних мереж та технологічного обладнання з метою відновлення повноцінного доступу спожи-

Таблиця 3. Оцінка зміни загального індексу споживчих цін за рахунок зміни цін на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії та природного газу

Послуга/товар	Частка в ІСЦ	Зміна цін, %	Зміна ІСЦ, в.п.						
Фактична плата за житло (оренда житла)	0,00915	30	0,275	50	0,458	70	0,6405	100	0,915
Плата за власне житло	0,00432	30	0,130	50	0,216	70	0,3024	100	0,432
Утримання та ремонт житла	0,00078	30	0,023	50	0,039	70	0,0546	100	0,078
Водопостачання	0,00222	30	0,067	50	0,111	70	0,1554	100	0,222
Прибирання сміття	0,00083	30	0,025	50	0,042	70	0,0581	100	0,083
Каналізація	0,00116	30	0,035	50	0,058	70	0,0812	100	0,116
Інші послуги, пов'язані з утриманням житла	0,00291	30	0,087	50	0,146	70	0,2037	100	0,291
Електроенергія	0,01672	30	0,502	50	0,836	70	1,1704	100	1,672
Газ	0,02652	30	0,796	50	1,326	70	1,8564	100	2,652
Тверде паливо	0,00493	30	0,148	50	0,247	70	0,3451	100	0,493
Гаряча вода, опалення	0,01718	30	0,515	50	0,859	70	1,2026	100	1,718
За сектором «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» – загалом	0,08671	30	2,601	50	4,336	70	6,0697	100	8,671

Джерело: розрахунки автора.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

вачів до зазначених послуг необхідного обсягу та якості – у воєнні і особливо повоєнні роки (коли будуть зняті обмеження на підвищення цін на природний газ, гарячу воду, тепло) може стати суттєвим інфляційним чинником.

Для аналізу макроекономічної ситуації та виробітки оптимальних рішень цінової політики у сфері житлово–комунальних послуг та постачання електроенергії й природного газу представляється важливим оцінити вплив ймовірної зміни зазначених цін/тарифів на динаміку інфляції

в Україні. Для здійснення оцінки ІСЦ використано чинну вагову структуру для розрахунку ІСЦ (за даними ДССУ). Результати розрахунків представлено в табл. 3.

Результати розрахунків, представлені в табл. 3, є суто теоретичними – такими, що надають уявлення про ступінь росту ІСЦ в Україні за рахунок різних варіантів (масштабів) зростання цін по сектору «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива». З табл. 3 видно, що у разі суттєвого збільшення цін/тарифів представлених товарів/послуг

Довідка.

Згідно з інформацією президента Асоціації Укрводоканалекологія Д.Новицького Укрінформу [11], для того, щоб водоканали в Україні могли працювати повноцінно, тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення мають бути підвищені у 2024 році на 50%.

За словами Дмитра Новицького, останній раз тарифи були встановлені у 2021 році на 2022 рік. У липні 2023 р. тарифи на послуги 34 водоканалів мали зрости в середньому на 32%, але після критики влади плановане підвищення було скасовано. Між тим, за твердженням Д.Новицького вартість складових тарифу, таких як електроенергія, матеріали для ремонту та інші, зросла в 1,5–3 рази.

Голова Спільки споживачів комунальних послуг О.Попенко заявив [12], що вартість електроенергії для населення у 2025 році зросте до 6,5–7 грн. (зростання на 50–60%). А за 2–3 роки тариф може досягти 8–9 грн. Ціни на постачання природного газу, тепла та гарячої води за чинним законодавством України не збільшуватимуться протягом війни і шість місяців потому.

Ціни на інші житлово–комунальні послуги (послуги, пов'язані з утриманням житла, обслуговування прибудинкових територій, прибирання та вивозом сміття, тверде паливо) будуть скоріш за все поступово підвищуватися з урахуванням підвищення матеріалів, палива, заробітної плати тощо) – приблизно аналогічно росту у 2023–2024 р.

Інфляційний звіт НБУ від липня 2024 р. У прогнозі НБУ [13] припускається поступове підвищення тарифів ЖКГ, однак терміни й параметри їх коригування є сферою невизначеності. Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів у наступних роках. Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

Таблиця 4. Оцінка впливу на динаміку очікуваної (декларованої уповноваженими особами) зміни тарифів на послуги по сектору «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» на ІСЦ в Україні

Послуги	Частка у ІСЦ	Очікуваний ріст цін у найближчий період, %	Зміна ІСЦ за рахунок зміни цін по сектору «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива», в.п.
Фактична плата за житло (оренда житла)	0,00915	+10	0,092
Плата за власне житло	0,00432	+10	0,043
Утримання та ремонт житла	0,00078	+7	0,005
Водопостачання	0,00222	+50	0,111
Прибирання сміття	0,00083	+7	0,006
Каналізація	0,00116	0	0,000
Інші послуги, пов'язані з утриманням житла	0,00291	+10	0,029
Електроенергія	0,01672	+60	1,003
Газ	0,02652	0	0,000
Тверде паливо	0,00493	+10	0,049
Гаряча вода, опалення	0,01718	0	0,000
Усього по сектору «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива»	0,08671		1,339

Джерело: розрахунки автора.

можна чекати досить значного росту ІСЦ в Україні. Найбільший вплив на ІСЦ спричиняє зростання цін на природний газ, гарячу воду, опалення, електроенергію. Зокрема підвищення з 01.06.2024 р. тарифів на електроенергію для населення з 2,64 до 4,32 грн/кВт*год – тобто на 63,6% – призведе до збільшення ІСЦ (у річному вимірі) на 1,06% (лише за рахунок цього фактору).

Виходячи з законодавчих положень та заяв уповноважених посадових осіб та експертів оцінено ймовірну зміну тарифів на послуги у секторі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» у найближчій перспективі (табл. 4).

Згідно розрахунків, представлених в табл. 4, очікуване зростання цін на житло (на 7–10%), водопостачання і водовідведення (на 50%) і на електроенергію (на 60%) призведе до збільшення ІСЦ на 1,34 в.п. Слід зазначити, що на ІСЦ будуть впливати також інші фактори, зокрема зміна цін на інші товари/послуги, динаміка реальних доходів домашніх господарств, загальна економічна ситуація в країні.

Напрями послаблення впливу росту житлово–комунальних тарифів на динаміку інфляції в Україні.

З огляду на необхідність відновлення пошкоджених/зруйнованих комунальних та енергетичних активів та значне здорожчання собівартості відповідних послуг, підвищення тарифів для населення є неминучим, і скоріш за все таке підвищення буде досить значним і тривалим. Послабленню негативного впливу на населення з боку зростання цін/тарифів на житлово–комунальні послуги та енергоносії сприятимуть:

- застосування інноваційних технологій та сучасних підходів при відновленні комунальних та енергетичних об'єктів, упровадження сучасного менеджменту підприємств–надавачів послуг – це дозволить зменшити собівартість виробництва й скоротити технологічні втрати при наданні послуг, а отже гальмуватиме зростання тарифів. Обов'язковість використання при відбудові сучасних технологій має бути закріплено на законодавчому рівні;

- забезпечення принципу енергоефективності при відновленні житлового фонду, розробка ефективного поведіння з морально і фізично застарілим житлом. Представляється важливим при відновлюванні/новому будівництві об'єктів житла забезпечити застосовування виключно інноваційних будівельних технологій, зокрема

сучасних архітектурних рішень, менеджменту будівництва, сучасних матеріалів, енергоефективності та енергозбереження – це має бути врегульовано законодавчо. Застосування такого підходу дозволить населенню, при покращенні комфортності життя, суттєво зменшити обсяг споживання комунальних й енергетичних ресурсів та економити кошти;

- дотримання поетапності (поступовості) процесу підвищення цін/тарифів для населення. Прийняття рішення про підвищення тарифів на окремі житлово–комунальні послуги має координуватися з загальноекономічною динамікою та динамікою доходів населення. Динаміка зростання тарифів повинна певним чином бути прив'язана до динаміки реальної заробітної плати, індексації пенсій та інших соціальних виплат;

- державна підтримка соціально–вразливих верств населення.

Висновки.

Необхідність збільшення цін/тарифів на житлово–комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії й природного газу диктується загальними потребами відновлення/модернізації/розвитку комунальних мереж та технологічного обладнання з метою відновлення повноцінного доступу споживачів до відповідних послуг необхідного обсягу та якості. У воєнні й особливо повоєнні роки (коли будуть зняті обмеження на підвищення цін на природний газ, гарячу воду, тепло) це може стати суттєвим інфляційним чинником, а також вагомим додатковим тягарем для населення.

Для виробітки оптимальних рішень цінової політики важливо враховувати макроекономічні та соціальні наслідки підвищення тарифів. Проведені економіко–математичні дослідження дозволили кількісно оцінити вплив зростання житлово–комунальних тарифів на рівень інфляції – за умовними (теоретичними) сценаріями та реальними очікуваннями щодо росту зазначених цін/тарифів у найближчій перспективі, виходячи з чинного законодавства та прогнозів експертів.

З огляду на необхідність відновлення пошкоджених/зруйнованих комунальних та енергетичних активів та значне здорожчання собівартості відповідних послуг, підвищення тарифів для населення є неминучим, і скоріш за все таке підвищення буде досить значним і тривалим. Як напрями послаблення негативного впливу

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

росту цін можуть стати такі: застосування інноваційних технологій та сучасних підходів при відновленні комунальних та енергетичних об'єктів, упровадження сучасного менеджменту підприємств–надавачів послуг; забезпечення принципу енергоефективності при відновленні житлового фонду, розробка ефективного поводження з морально і фізично застарілим житлом; поетапність процесу підвищення цін; державна підтримка соціально–вразливих верств населення.

Список використаних джерел.

1. Індeksi споживчих цін на товари та послуги (до відповідного періоду попереднього року) // Державна служба статистики України. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscpp10_u.html
2. Індeksi споживчих цін на товари та послуги, до грудня попереднього року // Державна служба статистики України. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html.
3. Закон України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (ред. від 30.06.2024 р.). – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text>.
4. Збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії перевищили \$56 млрд – оцінка KSE Institute станом на травень 2024 року // Київська школа економіки. – 10.06.2024 – URL: <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-ta-vtrati-energetichnogo-sektoru-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rosiyi-perevishhili-56-mlrd-otsinka-kse-institute-stanom-na-traven-2024-roku/>.
5. Постанова КМУ №632 від 31.05.2024. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-cherwnia-2019-r-t310524>.
6. НКРЕКП підготувала відповіді на запитання по темі можливого перегляду тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (ЦВВ) // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (nerc.gov.ua). – URL: <https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-pidgotuvala-vidpovid-na-zapitannya-po-temi-mozhlivogo-pereglyadu-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-cvv>.
7. Тарифи на водопостачання та водовідведення від 01.08.2024 // НКРЕКП/ – URL: https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Sfery_Voda/taryfy_na_vodopost_ta_vodovidved/taryfy_na_vodopost_ta_vodovidved_01.08.2024.pdf.
8. Постанова НКРЕКП №822–26/23 від 03.07.2023 – URL: <https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/64a/28a/f40/64a28af409324818031905.pdf>.
9. Збитки галузі водопостачання через війну сягнули \$11 мільярдів // Укрводоканалекологія (ukrinform.ua). – 03.04.2024. – URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3848056-zbitki-galuzi-vodopostacanna-cerez-vijnu-sagnuli-11-milardiv-ukrvodokanalekologija.html>.
10. Вагова структура для розрахунку ІЦЦ // Державна служба статистики України. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/vs_08_u.htm.
11. На скільки можуть підняти тарифи на воду в 2024 – експерт Дмитро Новицький // NV. – URL: <https://biz.nv.ua/ukr/economics/na-skilki-mozhut-pidnyati-tarifi-na-vodu-v-2024-ekspert-dmitro-novickiy-50372643.html>.
12. Вартість електроенергії для населення у 2025 році зросте – Попенко назвав суму // Новини.live (novyny.live) – URL: <https://videos.novyny.live/finance/vartist-elektroenergiyi-dlia-naselennia-zroste-skilki-dovedetsia-platiti-203696.html>.
13. Інфляційний звіт // НБУ. – липень 2024. – URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2024-Q3.pdf?v=9.

References:

1. Indeksy spozhyvchykh tsin na tovary ta posluhy (do vidpovidnoho periodu poperedn'oho roku) // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscpp10_u.html.
2. Indeksy spozhyvchykh tsin na tovary ta posluhy, do hrudnya poperedn'oho roku // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html.
3. Zakon Ukrayiny «Pro osoblyvosti rehulyuvannya vidnosyn na rynku pryrodnogo hazu ta u sferi teplopostachannya pid chas diyi voyennoho stanu ta podal'shoho vidnovlennya yikh funktsionuvannya» (red. vid 30.06.2024 r.). – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Tekst>.

4. Zbytky ta vtraty enerhetychnoho sektora Ukrainy vnaslidok povnomasshtabnoho vtorhnennya Rosiya perevyshchyla \$56 mlrd – otsinka KSE Institute stanom na traven' 2024 roku // Kyivs'ka shkola ekonomiky. – 10.06.2024 – URL: <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-ta-vtrati-energetichnogo-sektoru-ukrayini-vnaslidok-povnomasshtabno-go-vtorgnennya-rosiyi-perevishhili-56-mlrd-otsinka-kse-institute-stanom-na-traven-2024-roku/>.

5. Postanova KМУ №632 vid 31.05.2024. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-chervnia-2019-r-t310524>.

6. NKREKP pidhotuvala vidpovidi na zapytannya za temoyu mozhlivoho perehlyadu taryfiv na tsentralizovane vodopostachannya ta tsentralizovane vodovidvedennya (TSV) // Natsional'na komisiya, shcho peredbachaye derzhavne rehulyuvannya u sferi enerhetyky ta komunal'nykh posluh (nerc.gov.ua). – URL: <https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-pidgotuvala-vidpovidi-na-zapytannya-po-temi-mozhlivogo-perehlyadu-taryfiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-centralizovane-vodovidvedennya-cv>.

7. Taryfy na vodopostachannya ta vodovidvedennya vid 01.08.2024 // NKREKP/ – URL: https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Sfery_Voda/taryfy_na_vodopost_ta_vodovidved/taryfy_na_vodopost_ta_vodovidved__01.08.2024.pdf.

8. Postanova NKREKP №822-26/23 vid 03.07.2023 – URL: <https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/64a/28a/f40/64a28af409324818031905.pdf>.

9. Zbytky haluzi vodopostachannya cherez viynu syahuly \$11 mil'yardiv // Ukrvodokanalekologiya (ukrin-

form.ua). – 03.04.2024r. – URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3848056-zbitki-galuzi-vodopostacanna-cerez-viynu-sagnuli-11-mil-lardiv-ukrvodokanalekologia.html>.

10. Vahova struktura dlya rozrakhunku ISTS // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/vs_08_u.htm.

11. Na skil'ky mozhut' pidnyaty taryfy na vodu u 2024 rotsi – ekspert Dmytro Novyts'kyi // NV. – URL: <https://biz.nv.ua/ukr/economics/na-skilki-mozhut-pidnyati-taryfi-na-vodu-v-2024-ekspert-dmitro-novickiy-50372643.html>.

12. Vartist' elektroenerhiyi dlya naselennya u 2025 rotsi – Popenko nazvav sumu // Novyny.live (novyny.live) – URL: <https://videos.novyny.live/finance/vartist-elektroenergiyi-dlia-naselennia-zroste-skilki-dovedetsia-platiti-203696.html>.

13. Inflyatsiynyy zvit // NBU. – lypen' 2024 r. – URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2024-Q3.pdf?v=9.

Дані про автора

Лебеда Тетяна Борисівна,

к. е. н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
e-mail: talebeda@ukr.net

Data about the author

Tetiana Lebeda,

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Kyiv)
e-mail: talebeda@ukr.net

УДК 330.322

КРАСНОЖОН С. В.
ПІДДУБНИЙ В. А.

Оптимізація розвитку людського капіталу як фактор активізації індивідуального інвестування

Предмет дослідження – проблеми та шляхи оптимізації розвитку людського капіталу з метою підвищення інвестиційної активності індивідуального інвестування.

Мета статті – проаналізувати поточні проблеми інноваційно-інвестиційних інструментів розвитку людського капіталу та визначити можливості їх оптимізації для стимулювання інвестиційної активності індивідуальних інвесторів щодо економічного зростання країни.

Методологія проведення роботи – проведення огляду наукової літератури та документів, що стосуються розвитку людського капіталу, інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів та аналіз конкретних випадків державної оптимізації фінансування у людський капітал і підтримка їх на високому рівні.